

DOI: 10.5281/zenodo.10005688

OS ESTUDANTES COM TEA E SUA RELAÇÃO COM O ENSINO DA MATEMÁTICA: UM ESTUDO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE SÃO LUÍS/ MA

Evanleide de Fatima Almeida Gusmão¹

Michelle de Mesquita Botentuit²

RESUMO: Este estudo investigou as principais dificuldades, os desafios e as barreiras diárias enfrentados por professores, no ensino da Matemática, com alunos com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) em situação de inclusão na escola regular de ensino. Participaram da nossa pesquisa 1 professor e 2 pais cujos alunos com TEA, que estão incluídos em uma escola regular de São Luís do Maranhão. Coletamos dados por meio de um questionário e realizamos as análises. Os resultados apontam que os alunos com TEA tem suporte na sala de aula com tutores, além de terem acesso a uma sala de recurso no contraturno. O professor mostra “insegurança e desconfortos” ao trabalharem com alunos com TEA, por muitas vezes se sentir sem formação. Enfim concluímos que a inclusão de crianças com TEA tem sido cada vez mais comum, que as leis e decretos foram fatores relevantes para chegarmos a estrutura de inclusão de educação especial que temos. Porém ainda há muito que evoluir no que se refere inclusão e ensino das crianças com TEA.

Palavras-chave: Autismo .Educação Especial. Matemática.

ABSTRACT: This study investigated the main difficulties, challenges and daily barriers faced by teachers, when teaching Mathematics, with students with Autism Spectrum Disorder (ASD) in a situation of inclusion in a regular school. 1 teacher and 2 parents whose students with ASD participated in our research, who are included in a regular school in São Luís do Maranhão. We collected data through a questionnaire and carried out the analyses. The results indicate that students with ASD have support in the classroom with tutors, in addition to having access to a resource room in the classroom. The teacher shows “insecurity and discomfort” when working with students with ASD, as he often feels without training. Finally, we conclude that the inclusion of children with ASD has been increasingly common, that laws and decrees were relevant factors in arriving at the special education inclusion structure that we have. However, there is still a lot to be done when it comes to inclusion and teaching children with ASD.

Keywords: Autism. Special Education. Mathematics.

1 Evanleide de Fatima Almeida Gusmão. Licenciatura em Pedagogia (UFMA),Esp. em Educação Especial e Inclusiva(FACUMINAS). Email: eva_leide_02@hotmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8144020946110990>

2 Michelle de Mesquita Bottentuit.. Licenciatura em Pedagogia, (UFMA),Esp.Psicopedagogia.Email:mimica1986@gmail.com.Lattes:<http://lattes.cnpq.br/6323501848363420>.

DOI: 10.5281/zenodo.10005688

1 INTRODUÇÃO

Atualmente as crianças que possuem algum transtorno ou deficiência, devem estar incluídas nas instituições escolares de ensino regular. O presente estudo tem como tema: o ensino da matemática para estudantes com TEA, trataremos a inclusão das crianças com TEA e os desafios do ensino da Matemática.

Os estudantes que forem diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), podem e devem se matricular no ensino regular em qualquer escola, esse ingresso destes alunos estão previstos nas leis que regem todo o sistema de nosso país.

Atualmente percebemos que a questão da educação especial em nosso país tem evoluído, porém temos visto que muitos pais que têm filhos com TEA ao inserirem os filhos em classes regulares de ensino, notam as dificuldades tanto dos filhos quanto dos professores em mediar o conhecimento.

Daí surge o questionamento de como ocorre o processo do ensino da Matemática para estudantes Com TEA? Em buscar de responder esses questionamentos elaboramos o seguinte objetivo compreender como ocorre o processo de ensino da matemática para os estudantes com TEA, no ensino fundamental.

Para alcançar tais respostas, nos propusemos investigar a inclusão dos estudantes com TEA: nas salas regulares de ensino, observaremos a importância da família nesse processo de aprendizagem; bem como a visão dos professores em relação ao ensino da matemática, como mediadores do processo de aprendizagem dos estudantes com TEA.

Este trabalho possui uma grande relevância social, pois através desse estudo buscaremos compreender como os estudantes com TEA desenvolvem suas habilidades e conhecimentos com o mundo da matemática, e como a família e os professores buscam estratégias e metodologias que colaborem para o aprendizado deste grupo de estudantes.

Sendo assim para que o processo de inserção das pessoas com TEA ocorra com verdadeira eficácia, se faz necessário estudos sobre o tema, pois o uso da matemática que é um conhecimento básico, se faz necessário para todas as pessoas, pois a matemática está em todos os lugares, ela permeia nosso cotidiano; está em nosso corpo, em nosso

DOI: 10.5281/zenodo.10005688

contato, nossa idade, nos hábitos de vida diária, enfim em todos os momentos utilizamos a matemática.

Para alcançarmos tais objetivos em nossa pesquisa optamos por utilizar como método de investigação uma abordagem qualitativa que nos proporciona uma compreensão do ponto de vista dos sujeitos que serão parte de nossa pesquisa, e utilizaremos como procedimento técnico o método que vamos utilizar é o estudo de caso, e como locus de pesquisa será em uma escola pública de São Luís do Maranhão.

2 CONHECENDO SOBRE O AUTISMO: TEA EM FOCO

Os alunos e/ ou crianças que possuem Transtorno do Espectro Autismo (TEA) estão amparados por leis e decretos nos quais, lhes garantem direitos, inclusive à educação inclusiva, pois as crianças com TEA estão cada vez mais inseridos no contexto da sala de aula regular, e toda equipe pedagógica deve estar preparada para receber estes alunos e desenvolverem suas habilidades e competências em diversas áreas do conhecimento.

O termo “autismo” foi utilizado pela primeira vez, na área da medicina, no ano de 1911 por Eugen Bleuler, no primeiro momento ele era visto, simplesmente como apenas como uma dificuldade de relacionamento com o meio social, e apesar de já ter sido nomeado como “esquizofrenia” e até mesmo “demência precoce” pelo psiquiatra alemão Emil Krapelin, entre outros (KANNER, 1971).

A utilização do Manual de Diagnóstico e de Estatística de Doenças Mentais da Academia Americana de Psiquiatria, DSM, teve um papel importante diante do processo de histórico do autismo, o que antes era uma doença/ deficiência mental, esquizofrenia, no decorrer do tempo através de muito estudo de pesquisadores e médicos de diversas áreas denominaram como “Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Autismo.

Mas em 2013, com o lançamento da 5ª edição do DSM (DSM-V, 2013), o autismo foi reclassificado em outro grupo denominado de Transtorno do Espectro Autista, que também citava a Síndrome de Asperger e o TGD SOE e incluía o Transtorno Infantil Degenerativo. Nesse mesmo Manual de Diagnóstico, o autismo deixa de ser tratado separadamente da Síndrome de Asperger, se tornando um de seus níveis.

DOI: 10.5281/zenodo.10005688

De acordo com a autora Mello(2007) define autismo como:

Autismo é uma síndrome definida por alterações presentes desde idades muito precoces, tipicamente antes dos três anos de idade, e que se caracteriza sempre por desvios qualitativos na comunicação, na interação social e no uso da imaginação (MELLO, 2007, p. 16).

Para melhor compreensão, Silva (2012) diz que o autismo pode ser definido apenas como uma particularidade que apresenta disfunções sociais, na linguagem e no comportamento. Hoje ele é considerado um transtorno de neurodesenvolvimento se caracterizando basicamente por dificuldade na interação social e na comunicação, socialização e comportamentos.

Com relação a variação nessas características observadas nas pessoas com TEA, Andrade (2013) nos ajuda a entender, quando diz que:

Autismo é um espectro e o termo justifica-se por conta da imensa variabilidade de características clínicas que se observa. É incorreto dizer “a pessoa com autismo faz isso ou aquilo, deste ou daquele jeito”. Volta-se aí para o mito do indivíduo médio. Algumas pessoas com autismo não falam, outras não param de falar, algumas falam de forma incomum, entendem pouco, não entendem, ou entendem de forma única. Alguns indivíduos machucam a si próprios, outros machucam outras pessoas, muitos não machucam ninguém. Muitas pessoas com autismo são extremamente apegadas a rotinas rígidas, outras tantas não dão a mínima para isso. Em outras palavras não se trata de um problema específico que se resolve com uma acomodação ou medidas de acessibilidade. Trata-se de um universo imerso, com combinações únicas de dificuldades nas áreas de comunicação, interação social e motivação (ANDRADE, 2013, p. 79).

Corroboramos com a ideia do autor no sentido que, cada pessoa com TEA apresenta características diferentes, algumas características serão visíveis outras não, uns possuirão habilidade para determinadas áreas de conhecimento outros não, existem muitas particularidades que envolve esses transtornos e os seus indivíduos, a metodologia de trabalho que funciona para um autista pode não ser eficaz para outro.

O autistas possuem dificuldade em socialização e sua comunicação (linguagem) dependendo do nível, muitas vezes é comprometida. Na concepção de Silva (2012) é válido ressaltar de que áreas de habilidade social, comunicação verbal e inadequações comportamentais sejam as mais prejudicadas.

DOI: 10.5281/zenodo.10005688

No decorrer de nossos estudos percebemos que o autismo ele possui níveis ou grau, em algumas literaturas podemos encontrar essas duas nomenclaturas, são eles :Grau Severo (nível 3),Grau Moderado (nível 2) e Grau leve (nível 3). No Grau severo as pessoas que possuem TEA precisam de mais suporte; pois as mesma possuem um déficit grave com relação a comunicação verbal.

No autismo nada é tão simples como pode se imaginar existem uma infinidade de sintomas e características como: disfunções de linguagem comportamentais, ecolalias, possuem sua interação, compreensão, expressão de sentimentos comprometidos, em algumas situações apresentam a agressividade.

3 INCLUSÃO DOS ESTUDANTES COM TEA: DIREITOS CONQUISTADOS

O processo de inclusão dos indivíduos autistas ou com algum tipo de deficiências e\ou transtornos, foram resultados de muitos debates, esse indivíduos vieram de um processo histórico de segregação, exclusão, vistos muitas vezes como incapazes de aprender, de conviver em sociedade ou de conquistarem autonomia e independência.

E atualmente tem- se visto que a Educação Especial, têm ganhado maior visibilidade através das leis e decretos que surgiram para dar amparo legal a mesma, e assim trouxeram a inserção das pessoas com TEA e outras deficiência no ambiente escolar

Dentre essas leis, é importante ressaltar a Declaração de Salamanca, no ano de 1994, foi um grande marco histórico para a educação especial , no nosso país bem como para o mundo inteiro. Essa lei foi um impulso para a criação de outras leis, decretos que visavam garantir direitos ás pessoas com alguma deficiência.

No Brasil foi criado a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº9394/96, que no capítulo V, trata sobre as questões da educação especial, e a inclusão destas pessoa no ensino regular, foi instituída também Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001), a lei nº 13.146/15, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e a lei de amparo à pessoa com autismo, a lei nº 12.764/12, esta, por sinal, considerada uma das mais importantes para o Brasil nesse enfoque da inclusão da pessoa com TEA.

DOI: 10.5281/zenodo.10005688

No ano de 2015 foi publicada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) que garante o direito à Educação, explicitando em seu artigo 27, diz que:

a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades física, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015,p. 7).

Existem muitas leis e decretos, que amparam a educação especial e inclusiva, temos também a lei Beneditina 12.764/12 – Institui a Política Nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno com Transtorno do Espectro Autismo, que altera o § 3º do Art.98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em seu parágrafo único sobre o acesso ao ensino regular. (BRASIL, 2012). Essa lei inciso IV do artigo 2º diz que:

A pessoa com o Transtorno do Espectro Autista tem direito a um acompanhante especializado se assim for comprovada a necessidade. Ainda na lei 12.764/12 em seu artigo 7º diz que haverá punição de uma multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários mínimos ao gestor da escola que negar a matrícula do aluno com Transtorno do Espectro Autista, bem como, também a qualquer outra deficiência (BRASIL, 2012).

Com a implementação dessas leis as pessoas que possuíam alguma deficiência estavam amparadas pela legislação para serem inseridas no ambiente escolar inclusivo, não permitindo a negação de matrículas, o que colabora para que cada vez mais os estudantes autistas estejam inseridos no contexto escolar. Isso significava que todo o corpo docente deveria se preparar, ou seja se qualificar para fornecer mediação do aprendizados para estes alunos.

Para Dutra (2008, p. 17), “os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças de todos”.

Todos esses direitos foram conquistas relevantes para todas as pessoas com alguma deficiência ou transtorno, e o autistas conquistaram leis específicas que deram acesso para que todos pudessem ter direito a uma educação inclusiva e de qualidade.

DOI: 10.5281/zenodo.10005688

Isso inclui todos os conhecimentos, conteúdos e disciplina, inclusive o ensino da Matemática pois ela faz parte do currículo de todas as escolas, os professores que tiverem algum aluno com TEA ou outras deficiências devem sempre buscarem metodologias de ensino, e/ou ferramentas que facilitem a aprendizagem destes alunos.

Com a intenção de propiciar a inclusão escolar, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, portaria nº 555/2007, prorrogada pela portaria 948/2007, “tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação [...]” (BRASIL, 2008, p.15). nessa portaria notamos que ao autismo já estava sendo incluído, pois o mesmo fazia parte do subgrupo dos “Transtornos Globais de Desenvolvimento.”(TGD).

E assim percebemos o percurso histórico que foi necessário percorrer, para que a educação especial fosse reconhecida, e que as pessoas que possuíssem algum tipo de deficiência ou transtorno tivessem o direito básico à educação; e que os Autistas tivessem a oportunidade de educação e profissionalização. Nesse sentido vimos que o autismo é regado de muitas lutas, muitos debates, e muitas superações, no decorrer dos tempos os autistas vão superando barreiras e usufruindo de seus direitos conquistados com o sonho de ter uma vida melhor.

4 METODOLOGIA

A metodologia em um trabalho científico é muito relevante pois ela é quem visa nortear etapas, instrumentos, abordagens entre outros aspectos que vão direcionar o a compreensão do pesquisador bem como dos leitores.

De acordo com Ciribelli (2003). Método científico pode ser definido como um conjunto de etapas e instrumentos pelo qual o pesquisador científico, direciona seu projeto de trabalho com critérios de caráter científico para alcançar dados que suportam ou não sua teoria inicial.

Dessa maneira o pesquisador possui autonomia, para decidir quais instrumentos, e abordagens complementam melhor o seu trabalho, depende também de qual a melhor a forma que o pesquisador quer encontrar resultado; enfim existe uma grande diversidade de fatores que vão influenciar na metodologia do trabalho.

DOI: 10.5281/zenodo.10005688

Optamos por utilizar a pesquisa qualitativa, pois a mesma não se prende apenas a dados numéricos, mais busca alcançar explicações, para determinados situações. Segundo Minayo (2007) diz que:

A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais, pois a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (Minayo 2007,p,22).

E por isso escolhemos a pesquisa qualitativa com relação ao tipo de abordagem que utilizaremos, mais de fato também utilizaremos da abordagem quantitativa, pois a mesma também nos ajudara a realizar a interpretação em nossos dados, para alcançarmos um resultado.

A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente (Fonseca, 2002). Desta maneira, iremos utilizar aspectos e características que englobam esses dois tipos de abordagens tanto qualitativa quanto quantitativa, para que possamos dar mais embasamento a interpretação dos dados, alcançando assim o objetivo pretendido.

Vale destacar que também fizemos uso da pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, para organizar estudos, artigos, pesquisas, já realizadas sobre o tema, para que pudessem dar um direcionamento nesta pesquisa. Pois a pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos localizados em bibliotecas.(Fonseca, 2002)

Já a pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão e etc (Fonseca, 2002).

DOI: 10.5281/zenodo.10005688

Sendo assim esses foram as abordagens e tipos de pesquisas que utilizamos para dar amparo legal e sustentabilidade teórico – metodológica ao nosso trabalho, visando sempre alcançar os resultados.

Em relação aos procedimentos técnicos, conforme já descrito anteriormente, a pesquisa foi desenvolvida por meio do estudo de caso. Para Yin (2010), como método de pesquisa, o estudo de caso contribui para compreensão dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, bem como eventos políticos e sociais.

E com o intuito de buscarmos dados e informações sobre o processo do ensino da Matemática para estudantes autista no ensino fundamental, utilizaremos como instrumento de dados um questionário, tivemos 2(dois) pais e 1 (um) professor que leciona o 5º ano do ensino fundamental, a parti deste iremos compreendermos mais acerca do tema.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No decorrer de nossas pesquisas, observamos os através de nossos participantes que mesmo com toda uma legislação vigente sobre inclusão dos alunos autistas e o direito de terem acesso á uma educação inclusiva, ainda existem muitos desafios a serem superados.

Referente ao processo de aprendizagem é necessário que haja uma relação entre escola e família, e no caso dos alunos possuírem alguma deficiência ou transtorno no caso do TEA, tem um outro componente que é importante, que são os profissionais da saúde. A articulação dessa equipe será um fator preponderante para o sucesso e o crescimento educacional e social dos alunos com TEA.

Assim, Semensato e Bosa (2013), esclarece que essa aliança entre os profissionais da saúde com a família se torna fundamental para o processo de adaptação da criança com autismo na sociedade, não esquecendo a importância da educação nesse processo conjunto.

[...] uma aliança precisa começar a se estabelecer entre a família e o profissional da saúde, não importando ser este um médico, um psicólogo ou um fonoaudiólogo. Essa aliança configura-se como uma parceria na qual o profissional começa a fazer parte dessa caminhada com a família, no sentido de buscar o melhor atendimento específico para aquela criança. [...] além, dos profissionais da saúde, a escola também tende a ser vista como um importante recurso auxiliar no desenvolvimento da criança, como apoio no manejo de certas rotinas desgastantes e como uma forma de ligação entre pais e alguns serviços [...] (SEMENSATO; BOSA, 2013, p. 92-93)

DOI: 10.5281/zenodo.10005688

Corroboramos com a ideia dos autores, no sentido que as parcerias entre as instituições família, escola, e profissionais da saúde, são importantes por que uma vai dar suporte para outra mais sempre focando no desenvolvimento e na evolução dos alunos com TEA.

E quando se trata da aprendizagem da matemática no ambiente escolar, é necessário que o professor permita ao aluno compreender o assunto através de exemplos relacionados ao seu cotidiano para que, depois, ele seja apto de solucionar problemas mais complexos. Segundo David Ausubel (1982 apud CERQUEIRA, 2013) a aprendizagem significativa acontece quando o aluno é capaz de entender que os conhecimentos escolares são essenciais para sua vida fora da escola.

E independente se o aluno possui ou não alguma deficiência, o professor deve buscar meios, metodologias, ferramentas que possa fazer com que os alunos compreendam o conhecimentos mediados. Utilizaremos F1 (Família 1) e F2 (família 2), e utilizamos a Professor , nomes fictícios para preservar a identidade de nossos participantes.

Quando questionamos os pais sobre como eles observavam o desempenho dos seus filhos em relação a aprendizagem do ensino da matemática afirmaram que :

P 1- “ Sei da dificuldade e da limitação do meu filho, mais está na sala de aula ajudar muito ele, e ele tem um cuidador na sala que media o conhecimento que esta sendo passado pelo professor, e no contra turno ele frequentam sala de recurso, ajuda também”.

P2- “Matemática não é fácil (rsrs,risos) ele não entende tudo, mais no contraturno ele frequentam a sala de recurso que fica na própria escola, e lá ele tem mais um reforço do que foi trabalhado na sala”.

Durante as análises percebemos que os pais notam a importância que é para seus filhos estarem na sala de aula regular. E que eles contam com apoio profissional que além do professor da sala de aula eles podem contar com tutores/ cuidadores que ajudam no auxílio e no desempenho social e educacional dos alunos.

As leis surgiram para dar amparo a todos os cidadãos. A lei de nº12.764/2012, que estabelecem a Política Nacional de Proteção dos Direitos da pessoa com Transtorno do

DOI: 10.5281/zenodo.10005688

Espectro do Autismo, determina que os alunos com TEA tenham o direito de terem um acompanhante especializado nas salas de aulas, é um direito, é grátis e escola nenhuma seja pública ou privada pode cobrar qualquer taxa ou rejeitar matricular um estudante com TEA.

Quando questionamos ao professor sobre a dificuldade dos estudantes com TEA em relação a matemática.

Ao indagarmos o professor sobre qual a dificuldade que ele possui em relação aos estudantes com autismo, ele cita que:

[..] É desafiador o desafio ter alunos autista na sala de aula, no caso eu tenho dois, as vezes eles não estão bem gritam muito alto, rasgam as atividades, mesmo com o tutor as vezes não fazem as atividades. Inclusive nesse semestre já vou participar de uma formação sobre autismo que a secretaria municipal vai oferecer.. PROFESSOR.

A ausência de informações e de conhecimentos na formação inicial, bem como durante a prática profissional, são grandes desafios para os profissionais da educação. Para uma prática pedagógica realmente inclusiva, é necessário e fundamental o entendimento de que o que deve ser diferenciado ou adaptado não é o currículo, o conteúdo ou a atividade para o aluno com deficiência, e sim a forma e os recursos é que devem se adequar às necessidades de aprendizagem da criança para que o mesmo conteúdo e a atividade que os demais alunos sem deficiência praticam sejam ensinados (MANTOAN, 2015).

Os professores, tem que se adaptem as rotinas e desafios que é ter alunos com TEA, mesmo ele tendo dois estudantes com TEA, não significa dizer que a rotina, planejamento e atividade para um vai dar certo para outros, eles possuem individualidades diferenciadas mesmo tendo o mesmo transtorno.

Ainda sobre a dificuldade encontrada ao trabalhar com estudantes com TEA, o professor diz que:

“Na verdade na minha formação inicial eu tive um estudo muito rápido e muito superficial, mais que do cheguei na escola, e me deparei com esses dois alunos autistas, além de outros com outros transtornos, dificuldade de aprendizagem, deficiências, aí me vi em desespero sem saber o que fazer e como fazer, não tava mais no mundo das teorias estava no chão da escola na vida real”

DOI: 10.5281/zenodo.10005688

Na fala do professor percebemos que a falta de disciplinas ou a superficialidade das disciplinas na área de Educação especial, durante a formação inicial, é causa de uma grande insegurança e desconforto no professor, que ao chegar na sala de aula vai encontrar uma diversidade de crianças com vários tipos de deficiências, transtornos, déficits e dificuldades de aprendizagem.

Sendo assim é necessário que os professores compreendam que a inclusão de alunos com TEA na rede regular de ensino está cada vez mais crescente, e que esse desconforto torna-se, muitas vezes, o incentivo para a busca de alternativas, aspecto que, segundo estudiosos da inclusão, é fundamental para que a inclusão aconteça (MANTOAN, 2015).

Entende-se que os professores busquem melhorar cada vez mais o trabalho pedagógico, a sua metodologias de ensino com os alunos que possuem TEA, pois os mesmos devem levar os alunos a desenvolverem seus conhecimentos acadêmicos, bem como seu conhecimento de mundo, potencializando assim as suas habilidades e competências, mesmo tendo suas necessidade especiais.

CONCLUSÃO

Durante esses últimos anos é notório o avanço que ocorreu em relação as políticas de educação, políticas de inclusão de pessoas com deficiências, ou com algum transtornos, temos acompanhado esses avanços por meio de capacitações, materiais, estudos de diversos pesquisadores e profissionais da educação que contribuem a cada dia para que o processo de inclusão nas salas regulares de ensino sejam cada vez mais efetivo e de qualidade. Porém temos vistos que a relação de ensino da matemática de alunos com TEA, no ponto de vista de pais e professore não deixa de ser desafiador.

A formação inicial dos professores, é visto como “ um desconforto” ao encontra em sala de aula, uma diversidade de alunos com características individuais, alguns com deficiências, outros com transtornos, outros com dificuldade de aprendizagem, são tantas particularidades que muitas vezes o professor encontra dificuldade.

DOI: 10.5281/zenodo.10005688

Desse modo deve haver mais subsídios para futuros programas de capacitação e instrumentalização de educadores e propor adequações e pesquisas que visem ao aprimoramento das práticas pedagógicas utilizadas com essas crianças, para que os professores possam contribuir muito mais para o processo de ensino aprendizagem das crianças que possuem TEA.

Em suma apontamos neste trabalho que o autismo tem suas particularidades, possui níveis, características, mais nada impede a capacidade das crianças aprenderem e se desenvolverem, elas são capazes, porém precisam de apoio da família, do corpo docente da escola, e também não menos importante da equipe de saúde multidisciplinar, todos são importantes para que haja o progresso das crianças com TEA., que essas mesmas tenham a possibilidade de desenvolver o processo de ensino –aprendizagem por meio de uma educação inclusiva.

REFERÊNCIAS

BRASIL **Lei nº 9.394**, de 20 de Dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm > Acesso em: 25. Agosto de 2023.

_____**Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência** (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em: 11 out. 2023.

_____**Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista** e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112764.htm> Acesso em: 08 de Out. 2023.

_____**Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da pessoa com deficiência)**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm>. Acesso em 21 de out.. 2023.

CERQUEIRA, Dermeval Santos. **Estratégias didáticas para o ensino da Matemática**. Disponível em:<<https://novaescola.org.br/conteudo/2197/estrategias-didaticas-para-o-ensino-da-matematica>> Acesso em: 21 out.2021.

DOI: 10.5281/zenodo.10005688

CIRIBELLI, Marilda Corrêa. **Como elaborar uma dissertação de Mestrado através da pesquisa científica**. Marilda Ciribelli Corrêa, Rio de Janeiro: 7 Letras, 2003.

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. **Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais**. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>> Acesso em: 23 de Ago.2021.

DUTRA, C. P. et al. **Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC, 2008.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

KANNER, L. **Follow-up Study of Eleven Autistic Children**, Originally Reported in 1943. 119-145, 1971. Acessado em 30 de out. de 2021.

MANTOAN, M, T, E. **Inclusão: O que é? Por que? Como Fazer?** São Paulo: Sumus, 2015.

MELLO, A. M. S. R. **Autismo: guia prático** / Ana Maria S. Ros de Mello; cola- 6.ed boração: Marialice de Castro Vatauvuk. . 6.ed. São Paulo: AMA ; Brasília : CORDE, 2007.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento. Pesquisa qualitativa em saúde**. São Paulo: HUCITEC, 2007.

SEMENSATO, Márcia Rejane. BOSA, Cleonice Alves. **A família das crianças com autismo: contribuições empíricas e clínicas**. In: SCHMIDT,C (org) Autismo, educação e transdisciplinaridade. Campinas, SP: Papirus, 2013.

SILVA, Ana Beatriz Barbosa; e colaboradores. **Mundo Singular**. 1ª ed. São Paulo, SP, Objetiva, 2012.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 4.ed. Porto Alegre: Bookman,